

РАЗВИТИЕ МНОГОПЛАНОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ

АЛИМОВ БОТУРЖОН ХАМИДОВИЧ

Кандидат исторических наук, доцент Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет

БОБОХОДЖАЕВА МАНИЖА

Студентка 4-го курса кафедры МОМПиД Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет

***Аннотация:** В данной статье отмечается, что Стержневым элементом таджикско-российского стратегического партнерства и союзничества является координация совместных действий в двустороннем формате так и на международной арене. Глобальные и региональные инициативы Таджикистана и России всегда взаимно поддерживались друг другом. Авторы отмечают, что этим отношениям характерны высокий уровень взаимного доверия, постоянное стремление к гармоничному развитию и огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества, как в настоящем, так и в будущем.*

***Ключевые слова:** Развитие многопланового сотрудничества, стратегическое партнёрство, СНГ, ШОС, ОДКБ*

Развитие многопланового сотрудничества Таджикистана со странами постсоветского пространства и углубление интеграционных процессов являются приоритетным направлением внешней политики Республики Таджикистан. Всесторонние контакты Республики Таджикистан с Российской Федерацией с самого начала независимого развития строились на основе того, что только мир и спокойствие в регионе могут создать благоприятный климат прогресса и укрепления суверенитета государств региона.

Давние исторические связи, различные аспекты развития дружественных отношений между таджикским и российским народами приобрели новое значение.[1 С.34-39].

Привожу слова, которых говорил бывший Генеральный консул Российской Федерации в городе Худжанде Таджикистана Бондаренко В.А «Не хотелось бы уходить далеко в историю и давать оценку тем событиям, которые в разные годы оказывали влияние на сближение наших стран. Отмечу лишь тот бесспорный факт, что в новейшей истории (я имею ввиду, период после октябрьской революции 1917 г.), наверное, именно Таджикистан сделал наиболее ощутимый рывок в своем культурном и экономическом развитии, даже на фоне других государств Средней Азии. Способствовала этому, прежде всего, политика Советского руководства, направившего в этот регион десятки тысяч специалистов из России, которые совместно с таджикстанцами в кратчайшие по историческим меркам сроки смогли создать здесь мощный промышленный потенциал.[2с.12]

Таджикистану и России объединяют общая история, переплетение человеческих судеб, тесные экономические и культурные связи, политическая воля к дальнейшему сотрудничеству, имеющийся опыт сосуществования в едином многонациональном и многоконфессиональном государстве. Страны вносят свой вклад в продвижение межнационального диалога, ведут совместный поиск оптимальных моделей взаимодействия на пространстве СНГ, как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ и ШОС, координируют усилия в противодействии международному терроризму и экстремизму, наркоугрозе, и другим глобальным вызовам и

угрозам XXI века. Если проанализировать состояние и перспективы развития таджикско-российских отношений, то очевидно, что они продолжают поступательно развиваться. Сегодня Таджикистан и Россия сотрудничают практически по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

Отношения двух государств развиваются в духе стратегического партнерства и взаимной заинтересованности. Этим отношениям характерны высокий уровень взаимного доверия, постоянное стремление к гармоничному развитию и огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества, как в настоящем, так и в будущем.

Так, 18 марта 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по поводу победы на выборах.

«Сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на президентских выборах. Результаты прошедшего голосования являются ещё одним ярким подтверждением Вашего высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом государственного курса на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и укрепление её международных позиций». В нем отмечается, что таджикская сторона «придаёт большое значение неуклонному развитию таджикско-российского стратегического партнёрства и союзнического взаимодействия». «Высоко оцениваем Ваш значительный вклад в укрепление всего комплекса взаимоотношений наших государств. Готов и впредь прилагать совместные усилия, направленные на вывод многопланового сотрудничества двух стран на новые высоты во благо наших народов[3]. Таджикско-российские отношения регулируются солидной договорно-правовой базой. За прошедшие более 30 лет между странами было подписано более 270 документов о сотрудничестве, охватывающих все важные области, включая политическую, военную, военно-техническую, экономическую, туристическую, научную, технологическую, культурную и гуманитарную.

Экономическое сотрудничество занимает центральное место в межгосударственных отношениях Таджикистана и России. Торговля между странами продолжает расти. Так, в 2024 году объем взаимных поставок сельхозпродукции достиг \$430 млн, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом. Россия поставляет в РТ зерно, растительные масла, сахар, мясо и молочные продукты, а Таджикистан экспортирует фрукты, овощи, сухофрукты и хлопок. В этом направлении важной темой является расширение образовательных программ и научных исследований в аграрной сфере. В 2024 году около 2900 студентов из Таджикистана обучались в российских аграрных вузах.[4]

Планируется увеличить квоты на обучение, разрабатывать совместные образовательные программы и внедрять систему двойных дипломов. Также предусмотрены стажировки для молодых специалистов и повышение квалификации преподавателей.

Сотрудничество в гуманитарной сфере, в первую очередь, осуществляемое в таких областях как культура, образование и наука, направлено на то, чтобы сохранить единое научно-культурное и образовательное пространство между Таджикистаном и Россией. Ежегодно, на основе имеющихся договоренностей, студенты Таджикистана направляются по оговоренной квоте на учебу в лучшие вузы России, а из России – приезжают в Таджикистан. Учителям русского языка и литературы средних школ Таджикистана оказывается помощь в работе курсов повышения квалификации. В ряде учебных заведений и организаций республики открыты центры «Русский мир».

В 2024 году в рамках программы «Учитель России за рубежом», инициированной Министерством образования России, в Таджикистан 66 российских учителей. Эта программа реализуется в Таджикистане с 2017 года при поддержке представительства «Россотрудничества».

Их количество в 2025 году ещё увеличилось. Так, 109 педагогов - участников проекта "Российский учитель за рубежом" - приступили к работе в 27 средних общеобразовательных учебных заведениях Таджикистана. Российские педагоги преподают биологию, русский язык и литературу, математику, химию, физику, информатику, географию. Среди учителей есть преподаватели начальных классов, говорится в сообщении.[5]

Агентство «Россотрудничество» активизировало свою деятельность, отправляя таджикских артистов и журналистов на различные мероприятия в Россию. Российские военные, размещённые в Таджикистане, проводят в русскоязычных и построенных Россией школах уроки «патриотизма и мужества».

Эксперты называют все эти действия России в Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, продвижением «мягкой силы». «Мягкая сила» (soft power) – это способ влияния через культуру, образование, экономику, дипломатию, но без применения силы, с целью укрепления влияния.

В настоящее время в Таджикистане официально работают 1 совместный с России университет и филиалы других ведущих российских вузов:

- Российско-таджикский (славянский) университет (РТСУ);
- Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
- Филиал Национального исследовательского технологического института «МИСиС»;
- Филиал Московского энергетического института (МЭИ).

По состоянию на март 2023 года, общее число таджикских студентов, обучающихся на русском языке в РТСУ и филиалах российских вузов, превышало 30 тысяч человек[6].

Число таджикских студентов в вузах России – более 33 тысяч, что составляет около 80% от общего числа таджикских студентов, обучающихся за рубежом. В целом примерно 63 тысячи таджикских студентов получают высшее образование в РФ.

Основными факторами распространения русской культуры в Таджикистане являются:

-во-первых, это культура более развитого и крупного государства;

-во-вторых, она давала возможность повышения и приобретения необходимой квалификации и благодаря знанию русского языка люди часто имели возможность для служебного роста;

-в третьих, приобщение к русской культуре обеспечивало выход на культуру других народов бывшего Советского Союза;

Во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии в разделе «Культурное разнообразие и творчество» Статья 7. Культурное наследие как источник творчества говорится, что «Каждое творчество черпает свои силы в культурных традициях, но достигает расцвета в контакте с другими культурами. Вот почему необходимо сохранять, популяризировать и передавать будущим поколениям культурное наследие во всех его формах, отражающих опыт и чаяния человечества, создавая тем самым питательную среду для творчества во всем его многообразии и поощряя подлинный диалог между культурами»[7].

Таджикистан и Россия взаимовыгодно сотрудничают в других стратегически важных направлениях. В современных условиях в период глобализации и изменения климата вопросы защиты окружающей среды особо актуализируются. Так, в этом направлении в Душанбе состоялась презентация Атласа изменений окружающей среды Таджикистана. Это первое издание, в котором собраны данные более чем за 60 лет наблюдений за природой и экосистемами страны. Атлас создан в рамках международного проекта при поддержке правительства России, Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Комитета по охране окружающей среды (КООС) РТ и Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

Нужно отметить, что Атлас станет важным инструментом для оценки уязвимости страны к изменению климата и разработки экологической политики. Исполнительный директор РЭЦЦА Батыр Мамедов подчеркнул, что это издание отражает не только экологические вызовы, но и возможности для устойчивого развития. Директор филиала РЭЦЦА в Таджикистане Зебунисо Муминзода добавила, что работа над проектом велась с 2019 года при участии экспертов и учёных из Таджикистана, МГУ и Института географии РАН. Атлас включает архивные материалы и спутниковые данные, которые показывают, как климат и деятельность человека влияют на воду, землю, леса и биоразнообразие страны. Например, в документе отмечается, что, несмотря на реформы, почти треть сельчан до сих пор используют воду из незащищённых источников. Это делает особенно актуальным достижение целей ООН по обеспечению безопасной водой и санитарией.

Таким образом, укреплению дружественных и союзнических отношений с Российской Федерацией мы придаем приоритетное значение, так как Таджикистан и Россию связывает очень многое. Это, прежде всего, историческая и культурная близость наших народов, а также общность интересов. Мы убеждены, что эти ценности и далее будут составлять основу наших взаимоотношений, в укреплении которых первостепенную роль играют доверительные и тесные контакты глав наших государств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабаджанова М.М. Таджикиско-российское сотрудничество в сфере культуры: состояние и перспективы. Россия и Центральная Азия в условиях геополитической трансформации: внешнеполитическое измерение: Материалы Международной научной конференции (г. Душанбе, 28-29 марта 2007 г.). – Душанбе, 2007. – С. 34-39.
2. Таджикистан и Россия в новых условиях развития мировой политики Худжанд: Ношир, 2016.-394 с.
3. Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20240318/emomali-rahmon-napravit-pozdravitelnuyu-telegrammu-vladimiru-putinu> (Дата обращения 20.09.2025)
4. Таджикистан и Россия договорились расширить сотрудничество в аграрном секторе Подробнее: <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20250305/tadzhikistan-i-rossiya-dogovorilis-rasshirit-sotrudnichestvo-v-agrarnom-sektore>(Дата обращения 20.09.2025)
5. В Таджикистане более 100 учителей из России приступили к работе в школах <https://tj.sputniknews.ru/20250904/tajikistan-uchitelya-russia-rabota-shkola-1070837354.html>
6. «Мягкая сила». Как Россия старается сохранить своё влияние в Центральной Азии? Подробнее: <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20250826/myagkaya-sila-kak-rossiya-staraetsya-sohranit-svoyo-vliyanie-v-tsentralnoi-azii>(Дата обращения 20.09.2025)
7. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. – Париж, 2001